

Questionnaire bien-être

Veuillez remplir le questionnaire ci-dessous.

Merci !

Au cours des deux dernières semaines

	Tout le temps	La plupart du temps	Plus de la moitié du temps	Moins de la moitié du temps	De temps en temps	Jamais
1) Je me suis senti(e) bien et de bonne humeur	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Au cours des deux dernières semaines

2) Je me suis senti(e) calme et tranquille	<input type="radio"/>					
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Au cours des deux dernières semaines

3) Je me suis senti(e) plein(e) d'énergie et vigoureux(se)	<input type="radio"/>					
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Au cours des deux dernières semaines

4) Je me suis réveillé(e) en me sentant frais(che) et disposé(e)	<input type="radio"/>					
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Au cours des deux dernières semaines

5) Ma vie quotidienne a été remplie de choses intéressantes	<input type="radio"/>					
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------